

MAURO CAVALLARO, PIETRO LO CASCIO & ENRICO NAVARRA

PRIMA SEGNALAZIONE DI *PSENES PELLUCIDUS* LÜTKEN, 1880
(*Perciformes Nomeidae*) PER LE ISOLE EOLIE
(MAR TIRRENO MERIDIONALE)

First record of Psenes pellucidus Lütken, 1880 (Perciformes, Nomeidae) for the Aeolian Islands (Southern Tyrrhenian Sea)

Il pesce derivante a pinne blu *Psenes pellucidus* Lütken, 1880 appartiene alla famiglia Nomeidae ed è originario della fascia subtropicale oceanica; i giovani di questa specie frequentano le zone epipelagiche e mesopelagiche, mentre gli adulti hanno costumi demersali e vivono sulle scarpate continentali (HAEDRICH, 1990; LAMKIN, 2005; FROESE & PAULY, 2014; LOOBY *et al.*, 2023).

Fin dagli anni Cinquanta del XX secolo *Psenes pellucidus* è stato segnalato come migrante nel Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra (GOLANI *et al.*, 2021), sulla base di un limitato numero di catture occasionali effettuate in Algeria (DIEUZEIDE & ROLAND, 1955), Marocco (MAURIN, 1962), Baleari (RIERA *et al.*, 1997), Golfo di Lione e Provenza (QUIGNARD & TOMASINI, 2000), Sardegna (FOLLESA *et al.*, 2006), Tunisia (GHANEM *et al.*, 2016), Malta (DEIDUN *et al.*, 2022) e nell'area dello Stretto di Messina in Sicilia (COSTA & FANARA, 1994; SPALLETTA *et al.*, 1995; NAVARRA *et al.*, 2007). Tali segnalazioni, che presentano un carattere puntiforme e accidentale, non supportano al momento l'ipotesi che la specie possa essersi insediata con popolazioni stabili nel settore occidentale del Mediterraneo.

Le catture si sono verificate quasi sempre in corrispondenza di periodi di bloom di ctenofori e celenterati, come la medusa *Pelagia noctiluca* Forsskål, 1775, che rappresentano una delle principali risorse trofiche per gli stadi gio-

vanili della specie (AHLSTROM *et al.*, 1976; ROBINS & RAY, 1986; NAVARRA *et al.*, 2007; ORSI RELINI *et al.*, 2010).

Il 3 aprile 2024, intorno alle 10.30 (ora solare), nel porto di Marina Corta (Isola di Lipari, 38°27539N-14°57266E) alcuni passanti hanno osservato e filmato un pesce che nuotava in prossimità di un gruppo di meduse, a poca distanza dalla banchina. Grazie a queste riprese, fatte gentilmente pervenire a uno di noi (PLC) dalla signora Diana Brown, è stato possibile identificare l'individuo come stadio giovanile di *Psenes pellucidus* (Fig. 1) e, pur non avendolo esaminato direttamente, stimarne la lunghezza pari a circa 12-14 cm, basandoci sul confronto con la taglia media degli individui di *Pelagia noctiluca* che stazionavano nelle vicinanze all'animale.

Fig. 1 — Stadio giovanile di *Psenes pellucidus* nel porto di Marina Corta, Isola di Lipari (immagini estrapolate da un filmato amatoriale).

Si tratta della prima segnalazione di questa specie per il comprensorio delle Eolie, che insieme a quelle già menzionate per lo Stretto di Messina suggerisce un importante trend di dispersione verso Est: l'area vasta che comprende quest'ultimo e l'arcipelago, infatti, rappresenta una sorta di barriera chimico-fisica di discontinuità tra il settore occidentale e quello orientale del Mediterraneo.

La presente segnalazione fornisce un ulteriore contributo per la comprensione dell'effetto dei cambiamenti oceanografici nel Mediterraneo, attraverso l'interpretazione del comportamento di nuove specie immigranti dall'Oceano Atlantico. Sebbene il fattore che sembra influenzarne maggiormente la dispersione sia quello relativo all'innalzamento medio delle temperature, appare non trascurabile anche la notevole disponibilità alimentare rappresentata dai celenterati, che la specie trova in acque sempre più calde e meno equilibrate da un punto di vista trofico.

BIBLIOGRAFIA

- AHLSTROM E.H., BUTLER J.L. & SUMIDA B.Y., 1976. Pelagic stromateoid fishes (Pisces, Perciformes) of the eastern Pacific: kinds, distributions and early life histories and observations on five of these from the Northwest Atlantic. *Bull. Mar. Sci.*, 26(3): 285-402.
- COSTA F. & FANARA P., 1994. Prima segnalazione nelle acque italiane di *Psenes pellucidus* Lütken 1880 (Pisces: Nomeidae). *Ann. Ist. Mag. "Felice Bisazza"*, 1993-1994: 140-143.
- DEIDUN A., ZAVA B. & CORSINI-FOKA M., 2022. Distribution extension of *Lutjanus argentimaculatus* (Lutjanidae) and *Psenes pellucidus* (Nomeidae) to the waters of Malta, central Mediterranean Sea. *Annales, Ser. Hist. Nat.*, 32 (1): 49-58.
- DIEUZEIDE R. & ROLAND J., 1955. Sur un Stromateidae nouveau du genre *Cubiceps*. *Bull. trav. publ. Stat. Aquicult. Pêche Castiglione*, (n. s.) 7: 341-368.
- FOLLESA M.C., CABIDDU S., SABATINI A. & CAU A., 2006. First record of *Psenes pellucidus* (Perciformes, Actinopterygi) in the Sardinian waters (central western Mediterranean). *Acta ichthyol. Pisc.*, 36 (1): 77-79.
- FROESE R. & PAULY D. (eds.), 2014. *Psenes pellucidus* Lütken, 1880 – Bluefin driftfish. Fishbase, <https://fishbase.mnhn.fr/summary/Psenes-pellucidus.html> (ultimo accesso 04/2024).
- GHANEM R., RIFI M., BEN SOUSSI J. & AZZURRO E., 2016. On the occurrence of the bluefin driftfish *Psenes pellucidus* Lütken, 1880 (Perciformes, Nomeidae) in Tunisian waters (Mediterranean Sea). *J. appl. Ichthyol.*, 32(2): 1-3.
- GOLANI D., AZZURRO E., DULI J., MASSUTÍ E. & L. ORSI-RELINI L., 2021. Atlas of exotic fishes in the Mediterranean Sea. Briand F. (ed.), 2nd Edition. *CIESM*, Paris-Monaco, 365 pp.
- HAEDRICH L.R., 1990. Nomeidae. Pp. 1014-1018 in: Quero J.C., Hureau J.C., Karrer C., Post A. & Saldanha L. (eds.), Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). Vol. 2. *JNICT-SEI-UNESCO*, Lisbon-Paris.
- LAMKIN J.T., 2005. Nomeidae. Pp. 2255-2272 in: Richards W.J. (ed.), Early Stages of Atlantic Fishes. An Identification Guide for the Western Central North Atlantic. Vol. 2. *Taylor & Francis Group*, USA.
- LOOBY A., ERBE C., BRAVO S., COX K., DAVIES H.L., DI IORIO L., JÉZÉQUEL Y., JUANES F., MARTIN C.W., MOONEY T.A., RADFORD C., REYNOLDS L.K., RICE A.N., RIERA A., ROUNTREE

- R., SPIEL B., STANLEY J., VELA S. & PARSONS M.J.G., 2023. Global inventory of species categorized by known underwater sonifery. *Sci. Data*, 10(1): 892.
- MAURIN C., 1962. Etude des fonds chalutables de la Méditerranée occidentale (Ecologie et Pêche). Résultats des campagnes des navires océanographiques "Président-Théodore Tissier" 1957 et 1960 et "Thalassa" 1960 et 1961. *Rev. Trav. Inst. Pêches mar.*, 26(2): 163-218.
- NAVARRA E., CAVALLARO M., MORABITO A. & DI NATALE A., 2007. *Psenes pellucidus* Lütken, 1880 (Pisces: Nomeidae): segnalazione di una cattura nello Stretto di Messina e del suo mantenimento in acquario. *Biol. mar. Mediterr.*, 14: 404-405.
- ORSI RELINI L., LANTERI L. & GARIBALDI F., 2010. Medusivorous fish of the Mediterranean. A coastal safety system against jellyfish blooms. *Biol. mar. Mediterr.*, 17: 348-349.
- QUIGNARD J.P. & TOMASINI J.A., 2000. Mediterranean fish biodiversity. *Biol. mar. Mediterr.*, 7: 1-66.
- RIERA F., GRAU A.M., PASTOR, E. & POU S., 1997. Faunistic and demographical observation in Balearic ichthyofauna. Meridionalization or subtropicalization phenomena. Pp. 213-220 in: Actes du Colloque Scientifique (Okeanos): La Méditerranée: Variabilités climatiques, environnement et biodiversité. Montpellier, France.
- ROBINS C.R. & RAY G.C., 1986. A field guide to Atlantic coast fishes of North America. *Houghton Mifflin Company*, Boston, 354 pp.
- SPALLETTA B., MENTO G., COSTA F., AMMENDOLIA G., GIORDANO D., CAPECCHI D. & BERDAR A., 1995. Importanza dello spiaggiamento nella raccolta di specie ittiche rare ed endemiche dello Stretto di Messina (cenni di parassitosi). *Riv. Parassitol.*, 12(2): 279-296.

Indirizzo degli autori: M. CAVALLARO, Museo della Fauna, Dipartimento di Scienze veterinarie, Università di Messina, via Palatucci snc – 98168 Messina (I); e-mail: mauro.cavallaro1971@gmail.com; P. LO CASCIO, Associazione Nesos, via Vittorio Emanuele, 24 – 98055 Lipari (Messina, I); e-mail: plo-cascio@nesos.org; E. NAVARRA, via Rotabile, 30 – 98050 Leni (Messina, I); e-mail: enav60@virgilio.it.